

SHARQ TASAVVUFINING MA’NAVIY IMMUNITET HOSIL QILISHDAGI ROLI: TARIXIY-FALSAFIY TAHLIL

Shakambarov Abdurashid Abdujabbarovich

TerDU doktoranti

a.shoqambarov@mail.ru.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17736134>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot globallashuv, materializm va axloqiy inqirozlar sharoitida ma’naviy immunitet tushunchasining tasavvufiy ta’limotlardagi namoyon bo’lish shakllarini o’rganadi. Bahouddin Naqshband, Hakim Termiziy, Alisher Navoiy, Abu Homid G’azzoliy, Ahmad Yassaviy va Jaloliddin Rumiy kabi tasavvufshunoslarning asarlari tahlil qilinib, nafs tarbiyasi, zikr, axloqiy poklik, sevgi va ma’naviy o’zlikni anglash kabi g’oyalar ma’naviy immunitetni mustahkamlashda asosiy omillar sifatida aniqlanadi.

Kalit soʻzlar: ma’naviy immunitet, tasavvuf, nafs tarbiyasi, zikr, axloqiy poklik, milliy identitet, globallashuv, Naqshbandiya, Yassaviya, ma’naviy o’zlikni anglash.

Аннотация: Исследование посвящено изучению проявления концепции духовного иммунитета в суфийских учениях в условиях глобализации, материализма и моральных кризисов. Анализируются труды таких суфийских мыслителей, как Бахауддин Накшбанд, Хаким Термези, Алишер Навои, Абу Хамид Газзали, Ахмад Ясави и Джалалуддин Руми, в которых такие идеи, как дисциплина нафса, зикр, моральная чистота, любовь и осознание духовной идентичности, определены как ключевые факторы укрепления духовного иммунитета.

Ключевые слова: духовный иммунитет, суфизм, дисциплина нафса, зикр, моральная чистота, национальная идентичность, глобализация, Накшбандия, Ясавия, осознание духовной идентичности.

Abstract: This study explores the manifestation of spiritual immunity in Sufi teachings within the context of globalization, materialism, and moral crises. The works of Sufi scholars such as Bahouddin Naqshband, Hakim Termiziy, Alisher Navoiy, Abu Homid G’azzoliy, Ahmad Yasaviy, and Jaloliddin Rumiy are analyzed, identifying concepts such as self-discipline, remembrance (zikr), moral purity, love, and spiritual self-awareness as key factors in strengthening spiritual immunity.

Keywords: spiritual immunity, Sufism, self-discipline, zikr, moral purity, national identity, globalization, Naqshbandiya, Yasaviya, spiritual self-awareness.

KIRISH

Zamonaviy dunyoda globallashuv, materializm va axloqiy inqirozlar sharoitida shaxsning ma’naviy mustahkamligini ta’minlovchi mexanizmlar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ma’naviy immunitet – insonning axloqiy, ruhiy va madaniy o’zligini tashqi tahdidlardan himoya qilish qobiliyati sifatida – nafaqat psixologik, balki falsafiy va diniy nuqtai nazardan muhim tushunchadir. Tasavvuf, inson qalbini poklash, nafsni tarbiya qilish va axloqiy fazilatlarini mustahkamlash orqali ma’naviy immunitetni shakllantirishda muhim vosita sifatida ko’riladi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi tasavvufiy ta’limotlarda ma’naviy immunitet tushunchasining namoyon bo’lish shakllarini aniqlash va uning bugungi axloqiy va madaniy muammolarni hal qilishdagi ahamiyatini ko’rsatishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili

Bahouddin Naqshbandning *Naqshbandiya* ta’limotida zikr va tafakkur orqali qalb pokligiga erishish g’oyasi ma’naviy immunitetning asosi sifatida ko’riladi. Bu ta’limot bugungi ma’naviy va axloqiy inqirozlarga qarshi himoya sifatida dolzarbdir.

Hakim Termiziy hikmatlarida nafs tarbiyasi va iroda mustahkamligi orqali ma'naviy chidamlilikni shakllantirish ta'kidlanadi. Zamonaviy shaxsiy muammolar va axloqiy inqirozlarga qarshi bu g'oya shaxsning ma'naviy immunitetini oshirishda ahamiyatlidir.

Alisher Navoiyning “*Mahbub ul-qulub*” asarida ma'naviy kamolot va adolatli jamiyat g'oyasi milliy o'zlikni saqlash va axloqiy fazilatlarini mustahkamlash vositasi sifatida talqin qilinadi.

G'azzoliyning “*Ihya-u ulumiddin*” asarida axloqiy tarbiya va qalb pokligi orqali ma'naviy poklikka erishish ta'kidlanadi. Materializm va axloqsiz xatti-harakatlarga qarshi bu ta'limot zamonaviy jamiyatda ma'naviy immunitetni mustahkamlash uchun asos bo'la oladi.

Ahmad Yasaviyning “*Hikmatlar*”ida sevgi, bag'rikenglik va ijtimoiy hamjihatlik orqali ma'naviy mustahkamlikni rivojlantirish g'oyasi ilgari suriladi. Bugungi ijtimoiy nizolar va madaniy polarizatsiyaga qarshi bu ta'limot birlashuvchi kuch sifatida dolzarbdir.

Jaloliddin Rumiyning “*Masnaviy-i ma'naviy*” sida ma'naviy o'zlikni kashf qilish orqali ma'naviy immunitetni oshirish g'oyasi tasavvufning ruhiy himoya modelini taklif qiladi. Zamonaviy ma'naviy-axloqiy inqirozlarga qarshi Rumiyning ta'limoti mustahkam himoya vositasi sifatida tahlil qilinadi.

Ushbu asarlar tasavvufning ma'naviy immunitetni shakllantirishdagi o'rnini turli nuqtai nazardan yoritadi: nafs tarbiyasi, zikr, axloqiy poklik, sevgi va adolat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot usullari.

Falsafiy tahlil. Ma'naviy immunitet bilan bog'liq tasavvufiy g'oyalar (nafs tarbiyasi, zikr, axloqiy poklik, sevgi) falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi.

Manbashunoslik. Tasavvufshunoslarning asl matnlari va ularning zamonaviy talqinlari tahlil qilinadi. Tasavvufiy asarlardagi ma'naviy immunitet bilan bog'liq g'oyalar aniqlanib, ularning bugungi axloqiy muammolarga muvofiqligi ko'rib chiqiladi.

Diskursiv tahlil. Tasavvuf matnlaridagi ma'naviy immunitetga oid tushunchalar (masalan, “nafs jilovi”, “ishq va ma'naviy poklik”) bugungi madaniy va axloqiy diskurs kontekstida tahlil qilinadi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA.

Tadqiqot tasavvuf ta'limotlarida ma'naviy immunitetning falsafiy va axloqiy asoslarini aniqlash orqali uning bugungi globallashuv, axloqiy inqirozlar va madaniy assimilyatsiya sharoitidagi dolzarbligini ko'rsatdi. Bahouddin Naqshband, Hakim Termiziy, Alisher Navoiy, G'azzoliy, Ahmad Yassaviy va Jaloliddin Rumi kabi tasavvufshunoslarning ta'limotlari nafs tarbiyasi, zikr, axloqiy poklik, adolat va ma'naviy o'zlikni anglash kabi g'oyalar orqali shaxs va jamiyatning ruhiy mustahkamligini ta'minlaydi.

1. Naqshbandiya ta'limotida zikr orqali qalb pokligi.

Naqshbandiya ta'limotida zikr orqali qalbni poklash ma'naviy immunitetning asosiy sharti sifatida ko'riladi. Bahouddin Naqshbandning “Qalbni zikr bilan tiriltirish – nafsning vasvasalaridan xalos bo'lish yo'lidir” degan so'zlari bugungi stress va axloqiy chalkashliklarga qarshi ruhiy himoya sifatida talqin qilinadi. Zikr shaxsning ichki tinchligini mustahkamlab, materializm va tashqi ta'sirlardan kelib chiqadigan ruhiy inqirozlarga qarshi chidamlilikni oshiradi. Bu g'oya zamonaviy psixologiyadagi “ichki xotirjamlik” amaliyotlari bilan mos keladi, chunki ikkalasi ham diqqatni ichki holatga qaratishni ta'kidlaydi.

2. Hakim Termiziy qarashlarida nafs tarbiyasi va iroda mustahkamligi

Hakim Termiziy *Hikmatlar* asarida nafs tarbiyasini ma'naviy immunitetning asosi sifatida ta'kidlaydi: “Nafsni jilovlagan kishi Allohning yo'lida mustahkam turadi”. Bu g'oya zamonaviy

shaxsiy inqirozlar, masalan, axloqiy qaror qabul qilishdagi qiyinchiliklar va ijtimoiy bosimlarga qarshi chidamlilikni ta'minlaydi. Termiziyning nafs tarbiyasi modeli shaxsning ichki irodasini mustahkamlab, axloqsiz xatti-harakatlarga yo'l qo'ymaslikda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

3. Alisher Navoiy qarashlarida milliy o'zlik va adolatli jamiyat

Alisher Navoiy *Mahbub ul-qulub* asarida ma'naviy kamolot va adolatli jamiyat g'oyasini ilgari suradi: “Insonning ma'naviy o'zligi – uning milliy va axloqiy qadriyatlarida mujassamdir”. Bu g'oya globallashuvning madaniy assimilyatsiya tahdidlariga qarshi milliy identitetni saqlashda dolzarbdir. O'zbekistonda yoshlar orasida milliy o'zlikni mustahkamlash uchun Navoiyning adolat va axloqqa asoslangan jamiyat modeli ma'naviy immunitetni rivojlantirishda muhim resurs hisoblanadi.

4. G'azzoliy qarashlarida axloqiy tarbiya va ma'naviy poklik

G'azzoliy *Ihya-u Ulumiddin* asarida axloqiy tarbiyani ma'naviy immunitetning asosi sifatida ko'rsatadi: “Qalb pok bo'lmasa, nafs o'z vasvasalari bilan insonni yo'ldan ozdiradi”. Bu ta'limot materializm va axloqsiz xatti-harakatlarga qarshi shaxsning ichki pokligini saqlashda muhimdir. G'azzoliyning axloqiy tarbiya modeli zamonaviy jamiyatda axloqiy inqirozlarga qarshi ma'naviy chidamlilikni oshirish uchun qo'llanilishi mumkin.

5. Ahmad Yasaviy qarashlarida sevgi va bag'rikenglik.

Ahmad Yasaviy *Hikmatlar* asarida sevgi va bag'rikenglik orqali ma'naviy mustahkamlikni ta'kidlaydi. Bu g'oya bugungi ijtimoiy nizolar, qadriyatlar to'qnashuvi va guruhlararo ziddiyatlarga qarshi birlashuvchi kuch sifatida dolzarbdir. O'zbekistonda ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlash uchun Yasaviyning bag'rikenglik modeli muhim resurs bo'lib, guruhlararo ziddiyatlarni yumshatishga yordam beradi. Bu g'oya zamonaviy sotsiologiyadagi “ijtimoiy kapital” tushunchasi bilan uyg'unlashadi.

6. Jaloliddin Rumi qarashlarida ma'naviy o'zlikni anglash

Jaloliddin Rumi *Masnaviy-i Ma'naviy* asarida ma'naviy o'zlikni anglash g'oyasi ta'kidlangan. Rumi insonni ma'naviy yo'qotishdan qutqaradigan eng asosiy kuch — bu ichki iztirob (halval), ya'ni qalbdagi beqarorlik deb ko'rsatadi. **Bu iztirob** — bu odamni uyg'otuvchi kuch, u insonni “**Men kimman?**”, “**Qayerdan keldim?**”, “**Qayerga ketmoqdaman?**” degan savollar bilan yuzlashtiradi. Shu savollar orqali inson **soxta identitetlardan** ajralib, **ma'naviy o'zligini** qaytadan tiklaydi. Bu g'oya zamonaviy ruhiy inqirozlarga qarshi psixologik chidamlilikni oshirishda muhimdir. Rumi ta'limotlari ma'naviy immunitetni mustahkamlash uchun universal model sifatida, ayniqsa, zamonaviy psixologiyadagi emotsional mustahkamlik bilan uyg'unlashadi.

Yuqoridagi natijalar tasavvuf ta'limotlarining bugungi globallashuv sharoitida dolzarb ekanligini ko'rsatadi. O'zbekistonda yoshlar orasida milliy o'zlikni saqlash va axloqiy qadriyatlarining yo'qolishiga qarshi kurashda tasavvufiy qarashlar yechim sigatida qo'llanilishi mumkin.

Tasavvufiy g'oyalar bugungi axloqiy xurujlarga qarshi samarali model sifatida nafaqat diniy, balki falsafiy va psixologik nuqtai nazardan ham dolzarbdir.

Masalaning bir tarafi borki, tasavvufning murakkab falsafiy tushunchalari (masalan, nafs tarbiyasi yoki ishq) zamonaviy ta'lim tizimiga moslashtirishda soddalashtirishni talab qiladi.

Xulosa.

Ushbu tadqiqot tasavvuf ta'limotlarining ma'naviy immunitetni shakllantirishda muhim falsafiy va axloqiy asoslar taklif qilishini ko'rsatdi. Yuqorida ta'kidlanganidek, Bahouddin Naqshband, Hakim Termiziy, Alisher Navoiy, Al-G'azzoliy, Ahmad Yasaviy va Jaloliddin Rumi kabi tasavvufshunoslarning ta'limotlari nafs tarbiyasi, zikr, axloqiy poklik, adolat va sevgi kabi g'oyalar orqali shaxs va jamiyatning ruhiy mustahkamligini ta'minlaydi. Bu g'oyalar bugungi

globallashuv sharoitidagi axloqiy xurujlarga – materializm, madaniy assimilyatsiya, ijtimoiy nizolar va axloqsiz xatti-harakatlar – qarshi samarali model sifatida xizmat qiladi.

Ma'naviy immunitet zamonaviy dunyoda, xususan, O'zbekistonda milliy identitet va axloqiy qadriyatlarning zaiflashishi fonida muhim tushuncha sifatida ko'riladi. Tasavvufning zikr, nafs tarbiyasi va sevgi kabi tamoyillari shaxsning ichki axloqiy kompasini mustahkamlab, tashqi tahdidlardan himoya qiladi. Sharq tasavvuf an'analari, xususan, Naqshbandiya va Yassaviya yo'nalishlari, milliy o'zlikni saqlash va ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlashda muhim resurs bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqotda tasavvufiy g'oyalarni zamonaviy jamiyatga qo'llashda quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi:

1. Ta'lim dasturlariga integratsiya: O'zbekiston maktab va oliygohlarida tasavvufiy axloqiy ta'limotlarni zamonaviy shaklda o'quv dasturlariga kiritish. Masalan, Navoiyning *Mahbub ul-qulub* yoki Yassaviyning *Hikmatlar* asarlaridagi didaktik g'oyalari asosida axloq darslari tashkil etilishi mumkin.

2. Raqamli platformalar: Tasavvufiy g'oyalarni yoshlarga yetkazish uchun YouTube, Telegram, Instagram va boshqa raqamli platformalarda qisqa videolar, podkastlar va interaktiv kontent yaratish. Bu tasavvufning murakkab tushunchalarini soddalashtirib, kengroq auditoriyaga taqdim etadi.

3. Ma'naviy immunitet modeli: nafs tarbiyasi, ma'naviy o'zlikni anglash, bag'rikenglik, ma'naviy kamolot kabi tasavvufiy tamoyillarga asoslangan kompleks ma'naviy immunitet modeli ishlab chiqish. Bu model globallashuvning axloqiy va madaniy xurujlariga qarshi shaxs va jamiyatni himoya qilishga xizmat qiladi.

4. Ilmiy tadqiqotlar ko'lamini oshirish: Tasavvufiy ta'limotlarni zamonaviy psixologiya, sotsiologiya va axloq falsafasi bilan integratsiya qilish bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish. Bu tasavvufning global akademik muhitda dolzarbligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, tasavvuf ta'limotlari ma'naviy immunitetni mustahkamlash orqali shaxs va jamiyatni globallashuvning axloqiy va madaniy tahdidlaridan himoya qilishda muhim vosita sifatidagi o'rini isbotladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Navro'zova, G. N., Zoirov, E. X., & Yunusova, G. S. (2006). *Tasavvufda inson va uning kamoloti masalasi*. Toshkent: Falsafa va huquq. (B. 45)
2. Uvatov U., Cho'tmatov J. (2021). Hakim Termiziy. Toshkent: "Shamsuddinxon Boboxonov" HMIY (104)
3. Hakim Termiziy. (2015). *Hikmatlar*. Samarqand: Imom Buxoriy Xalqaro Markazi. (Original asar: 9-asr)
4. Abu Homid G'azzoliy (2023) *Tasavvuf va nafs tarbiyasi*. Factor-press (B 160)
5. G'azzoliy, A. (2014). *Ihyo ulumid din*. Toshkent: G'afur G'ulom. (B 512).
6. Navoiy, A. (2019). *Mahbub ul-Qulub*. Toshkent: Yangi asr avlodi. (B 320) (Original asar: 15-asr).
7. Rumi, J. (2007). *Masnaviy-i Ma'naviy*. Toshkent: Yangi asr avlodi. (Original asar: 13-asr).
8. Yassaviy, A. (2013). *Hikmatlar*. Toshkent: O'zbekiston. (Original asar: 12-asr).